

Approche pour estimer la probabilité que l'érosion interne initie une brèche à travers une digue, appliquée aux digues à faciès hétérogènes sur des linéaires importants

Approach to estimate the probability that internal erosion will initiate a breach through an embankment applied to levees with important linear and heterogeneous facies

C. Chancel¹, R. Canac¹

¹ ARTELIA, Echirolles, France, chloe.chancel@arteliagroup.com, robin.canac@arteliagroup.com

Résumé

L'érosion interne des remblais ou de leurs fondations est reconnue comme l'une des principales causes de rupture des digues. Malheureusement, il s'agit d'un mode de défaillance qui ne peut pas être systématiquement analysé à l'aide de formules empiriques ou de modèles numériques. L'estimation du risque de rupture de digue par érosion interne est ainsi particulièrement complexe lorsqu'elle doit être effectuée sur des linéaires d'ouvrages importants, aux profils géométriques variables et aux constitutions hétérogènes. Cette problématique a été étudiée dans le cadre des études de danger du système d'endiguement des digues du Drac et de l'Isère, dans la ville de Grenoble, entretenu par le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère) et EDF (Électricité de France).

L'objectif de l'étude présentée est de définir les niveaux de sûreté et de dangers des digues du système d'endiguement, pour lesquels la probabilité de rupture de la digue par érosion interne reste inférieure respectivement à cinq et cinquante pourcents, conformément aux exigences de la réglementation française.

Les matériaux constituant les digues sont issus de formations alluvionnaires, composées majoritairement de graves et de sables aux granulométries étalées, avec des passages limoneux rencontrés localement. L'identification de l'ensemble des configurations géotechniques potentiellement sensibles à l'érosion interne se trouve ainsi particulièrement complexe à réaliser sur l'ensemble du linéaire des digues (environ 36 km).

Afin de répondre aux difficultés posées par l'hétérogénéité des digues et le linéaire important à étudier, la méthodologie adoptée a dans un premier temps permis :

- d'élaborer une approche empirique spécifique pour estimer la probabilité que l'érosion interne initie une brèche ;
- de concentrer l'analyse détaillée de l'érosion interne sur une pré-sélection de secteurs potentiellement critiques vis-à-vis de ce mode de rupture.

Un modèle probabiliste a ainsi été développé sur la base de la prise en compte du retour d'expérience de la mise en charge permanente d'une partie des digues du système d'endiguement. Une fonction reliant différentes valeurs de gradient hydraulique à des valeurs de probabilité de rupture par érosion interne a été élaborée.

Les gradients hydrauliques ont ensuite été calculés sur l'ensemble des profils du système d'endiguement pour les différents scénarios de crues à considérer. L'application du modèle probabiliste à l'ensemble des gradients calculés a permis de réaliser une pré-sélection des secteurs potentiellement sensibles au risque d'érosion interne.

Les secteurs sélectionnés ont enfin fait l'objet d'une analyse détaillée afin d'affiner la probabilité de défaillance due à l'érosion interne.

Mots-clés

érosion interne ; digue ; défaillance ; risque ; probabilité

Abstract

Internal erosion in embankments and their foundations is the main cause of levee failures. Unfortunately, this potential failure mode cannot be easily analyzed using numerical equations or models and the associated risk is difficult to quantify. This issue was studied within the hazard studies of the Drac river levees system in Grenoble city in France, maintained by the SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère) and EDF (Electricité de France) as part of the new French "levees" regulation of 2015. These systems are composed of about 36 kilometers of embankments. The protected area by these systems covers an area of 53 km², where 580 000 people live.

To evaluate the probability of failure of the levees system due to internal erosion mechanisms, a probabilistic model was developed based on an empirical approach combining a back-analysis of levees behaviour during the impoundment of part of the levees system and the probability assessment proposed by Vick (2002). This approach allowed the definition of the hydraulic gradient used to evaluate the probability of failure. The need for such method was motivated by the important levee linear to be studied (about 36 km) and the heterogeneous facies of the levees system due to the successive construction stages and the heterogeneities of the foundation materials. Indeed, this heterogeneity makes the deterministic approach illusory. This approach allowed to identify seven critical sections regarding internal erosion and to associates a failure probability for different flood situations (Q50, Q100 & Q200).

Key Words

internal erosion; embankment; failure; risk; probability

Introduction

Le système d'endiguement des digues du Drac, entretenu par le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère) et EDF (Electricité de France), est composé d'environ 36 kilomètres de digues, dont une grande partie est située dans la ville de Grenoble (France). La zone protégée par le système d'endiguement couvre une superficie de 53 km², où vivent 580 000 personnes.

En collaboration avec le SYMBHI (gestionnaire du système d'endiguement) et ISL (Assistant à Maîtrise d'Ouvrage), ARTELIA a réalisé l'étude de dangers de ce système de protection contre les inondations, conformément à la réglementation française sur les digues, mise à jour en 2015 et ultérieurement en 2019. L'une des étapes de l'élaboration des études de danger consiste à réaliser une analyse fonctionnelle des performances du système d'endiguement. L'objectif est de déterminer les niveaux de sureté et de danger du système de protection, définis par la réglementation française comme les niveaux étant associés respectivement à une probabilité de défaillance conduisant à une venue d'eau dans la zone protégée de 5 % et 50 %, pour tous les mécanismes de rupture.

Quatre mécanismes de ruptures principaux sont considérés : l'érosion externe, la surverse, l'érosion interne et le glissement. Parmi ces quatre modes de défaillance considérés, le présent article s'intéresse à la caractérisation des ruptures par érosion interne.

Caractéristiques du système d'endiguement

Les digues le long du Drac et de l'Isère sont des remblais historiques qui ont été construits en plusieurs phases successives depuis le Moyen-Âge, principalement en utilisant des matériaux alluvionnaires disponibles localement. Les digues ont progressivement évolué avec le développement urbain de la ville de Grenoble et présentent aujourd'hui une grande variété de profils et de compositions.

Malgré cette grande diversité, les digues sont généralement trapézoïdales, de hauteur comprise entre un mètre et demi et trois mètres. Les talus présentent des pentes de l'ordre de 1H/1V à 2H/1V. Une partie conséquente du linéaire est équipée de perrés maçonnés sur le talus coté rivière.

Les visites techniques approfondies des ouvrages relèvent régulièrement la présence de végétation, de terriers et parfois la présence de glissements sur le talus aval. De nombreux réseaux traversants ou longitudinaux sont également implantés dans les remblais.

Contexte géologique et géotechnique

Les digues des systèmes d'endiguement du Drac se situent dans la plaine alluviale de Grenoble. Cette plaine comporte d'importants dépôts alluviaux quaternaires dont l'épaisseur peut dépasser plusieurs centaines de mètres. Ce remplissage alluvial est principalement composé de sables et graviers, avec des intercalations de matériaux fins (limons et argiles).

Les données géotechniques collectées sur une dizaine de campagnes de reconnaissances antérieures à l'étude de danger ont été analysées sur toute la longueur du projet. Des matériaux alluviaux provenant du lit de la rivière, composés de sable, de graviers et localement de dépôts silteux, ont été relevés, dans les proportions suivantes :

- 76 % de graves sableuses (GS) ;
- 12 % de graves limono sableuses (GSL) ;
- 6 % de sables limoneux (SL) ;
- 6 % de silts (L).

Les courbes granulométriques et sédimentométriques des différents échantillons sont représentées sur la Figure 1.

FIGURE 1. Synthèse des caractéristiques granulométriques relevées sur les matériaux constituant le corps de digue et la fondation.

Le contexte géotechnique des digues du Drac s'est néanmoins avéré particulièrement complexe à modéliser avec précision sur les différents tronçons, les répartitions des différents faciès étant relevées de manière très aléatoire au sein des remblais et des fondations des ouvrages.

Identification des mécanismes d'érosion internes

Identification des phénomènes et cinétique de développement

Quatre phénomènes d'érosion interne sont généralement considérés sur les digues : l'érosion régressive, l'érosion de contact, la suffusion ou l'érosion de conduit. Le développement de ces phénomènes dépend en premier lieu de la nature des matériaux constituant la digue et sa fondation et également de la durée de la sollicitation hydraulique appliquée à l'ouvrage.

Dans le cas des digues du Drac, la durée de l'inondation est d'environ une journée, ce qui est considéré comme insuffisant pour permettre le développement de phénomènes de suffusion ou d'érosion de contact menant à une rupture de la digue. En effet, ces deux types d'érosion ont des cinétiques de développement très variable, pouvant varier de quelques semaines à quelques dizaines d'années, sur des ouvrages en charge permanente. Des visites techniques réalisées entre chaque crue permettent par ailleurs de surveiller le développement de tels phénomènes sur le long terme et ainsi d'en anticiper les potentiels désordres.

Reconnaitances spécifiques à l'érosion de conduit

Parmi l'ensemble des reconnaissances effectuées, trois essais HET ont été réalisés sur la fraction fine des matériaux relevés au sein des digues. Ils mettent en évidence le fait que les éléments fins testés sont très sensibles à l'érosion de conduit avec une vitesse d'érosion très rapide à extrêmement rapide, comme présenté sur la Figure 2.

FIGURE 2. Résultats des essais HET présentant la contrainte de cisaillement critique obtenue en fonction de l'indice d'érosion défini par Fell [1].

Cependant, la fraction fine testée représente un faible pourcentage de la composition globale de l'échantillon. La structure, constituée essentiellement de galets, de cailloux et de graviers, joue par ailleurs un rôle essentiel dans la stabilité de l'ouvrage, empêchant en particulier la formation d'un conduit continu. Les résultats des essais tendent donc à mettre en évidence le potentiel lessivage des particules fines sous faible gradient dans les matériaux présentant une fraction fine peu importante. Ces phénomènes peuvent induire localement des fuites, sans conduire à la rupture de l'ouvrage.

Ainsi, les différentes familles de matériaux rencontrés ont été caractérisées vis-à-vis de leur sensibilité à l'érosion de conduit comme suit :

- les graves et sables (GS) dont la proportion de fines est inférieure à 12 % ne présente pas de risque d'érosion de conduit, du fait du pourcentage de graves importants ;
- les graves sablo-limoneuses (GSL), contenant un pourcentage de fines supérieur à 12 %,

pouvant aller jusqu'à 45 % et un pourcentage de graves supérieur à 30 %, ne sont a priori pas sensibles au phénomène d'érosion de conduit compte tenu de la présence importante de graves. Néanmoins la présence d'une fraction fine en proportion significative rend l'appréciation de leur comportement face à ce phénomène plus incertain ;

- les horizons de sables limoneux (SL) et de limons (L), présentant une proportion de fines supérieure à 12 % et un faible pourcentage de graves, peuvent être sujet au mécanisme d'érosion de conduit.

Mécanismes d'érosion interne retenus

Considérant les types de matériaux relevés, la géométrie des digues et les désordres observés (réseaux transversaux et longitudinaux, végétation arborescente, terrier, etc.), les modes de rupture les plus probables sont, en premier lieu l'érosion de conduit et en second lieu l'érosion régressive.

La configuration à craindre vis-à-vis du risque d'érosion de conduit est, la présence dans la digue ou sa fondation d'un horizon limoneux traversant de manière continue la digue, combiné à la présence dans ce même horizon d'un désordre tel qu'un terrier ou une fissure. L'érosion régressive peut quant à elle se développer au sein des matériaux à la granulométrie plus grossière, où des gradients importants sont susceptibles de se développer.

Compte tenu de la grande variabilité des matériaux et des profils de digue, il est très difficile d'identifier de manière systématique les configurations propices au développement de l'érosion interne. Même avec un nombre important de points d'investigation géotechniques, le risque de passer à côté de zones critiques du point de vue de l'érosion interne persiste.

Méthodologie proposée

Principes de la méthode

La solution développée repose sur les deux principes suivants :

- **Développer une approche empirique permettant de définir des valeurs de probabilités de rupture par érosion interne**, de manière à répondre aux exigences de la réglementation française.
- **Concentrer l'analyse sur une sélection de profils potentiellement critiques**, en écartant tous les secteurs dont la sollicitation hydraulique et/ou la géométrie de la digue n'est pas compatible avec le développement de l'érosion interne. Cet objectif doit permettre de répondre aux difficultés posées par les incertitudes du modèle géotechnique.

Prise en compte du retour d'expérience de la mise en charge du barrage de Saint-Egrève

Dans un premier temps, la méthodologie tire profit d'un évènement ayant permis de suivre le comportement d'une section de 5 km de digue, mise en charge pendant plusieurs semaines.

En effet, le barrage de Saint-Egrève a été implanté par EDF au sein du système d'endiguement du Drac dès la fin des années 80. Préalablement à sa mise en service, une mise en eau par étapes a été effectuée entre 1990 et 1991. Une surveillance des digues a été mise en place durant cette mise en eau, afin de vérifier le comportement des ouvrages et d'identifier les confortements éventuellement nécessaires. Les travaux de confortements ont été réalisés au fur et à mesure

durant la mise en eau.

Dans le cadre de l'étude de danger, EDF a produit des analyses [4] et [5] visant à délivrer une synthèse du retour d'expérience acquis lors de cette mise en eau. Les principales observations font état de nombreuses fuites dès l'avant dernier palier, à « l'aspect diffus », « localement importantes », « avec circulation d'eau au travers de la digue », « en pied de talus des canaux de drainage ».

Néanmoins, malgré la durée des paliers (jusqu'à plusieurs mois comparé à des crues dont la durée est de l'ordre d'un jour), et malgré les fuites, aucun désordre lié à l'érosion interne n'a été observé.

Sur la base de ces observations, deux profils représentatifs ont été retenus parmi les derniers secteurs à avoir fait l'objet de travaux de confortement. Ces profils sont présentés sur la Figure 3.

FIGURE 3. Profils représentatifs considérés avant confortement pour évaluer les valeurs typiques de gradient hydraulique en dessous desquelles les mécanismes d'érosion interne ne présentent pas de risque de rupture de l'ouvrage [5].

Les gradients estimés sur ces profils au cours de la mise en eau, avant confortement, sont de $0,18 \pm 0,02$ en intégrant l'incertitude sur le niveau de la nappe au niveau du contre-canal.

Estimation de la probabilité de rupture par érosion interne

L'étape suivante de la méthodologie proposée a pour objectif de traduire en termes de probabilité de rupture les observations qualitatives effectuées au cours de la mise en charge d'une partie des digues.

La détermination des probabilités par une approche experte, s'appuie sur l'approche proposée par Vick (2002) [2] et adaptée par l'United States Bureau of Reclamation (USBR) [3]. Le Tableau 1, associe ainsi à une description verbale du risque, cinq valeurs de probabilités.

TABLEAU 1. Corrélations entre description qualitative de phénomène et probabilités, [2], [3].

Bilan de l'analyse du phénomène	Probabilité suggérée	Terminologie
Les conditions physiques connues et/ou les procédés, qui peuvent être décrits et qualifiés avec une entière confiance, justifient la non-occurrence du phénomène	1 %	Très improbable
Une certaine confiance dans la probabilité de non-occurrence mais la possibilité inverse ne peut être écartée.	10 %	Improbable

Aucune raison de croire qu'un résultat est plus ou moins probable que l'autre	50 %	Neutre
Une certaine confiance dans la probabilité d'occurrence mais la possibilité inverse ne peut être écartée	90 %	Probable
Les conditions physiques connues et/ou les procédés, qui peuvent être décrits et qualifiés avec une entière confiance, justifient l'occurrence du phénomène	99 %	Très probable

En s'appuyant sur les conclusions du retour d'expérience de la mise en eau du barrage de Saint-Egrève, il a été considéré que le risque d'érosion interne lors de cet évènement correspondait à la qualification suivante : « une certaine confiance dans la probabilité de non-occurrence mais la possibilité inverse ne peut être écartée ». Vick [2] suggère alors d'associer à ce cas une probabilité de 10 %.

Comme déjà présenté, durant la mise en eau du barrage de St-Egrève, les profils caractéristiques retenus ont été sollicités avec un gradient i estimé à 0,18. On associe donc à un gradient de 0.18 une probabilité de rupture de 10 pourcents.

Définition d'une approche empirique d'estimation de la probabilité de rupture par érosion interne

Les observations du retour d'expérience ayant été traduites en termes de probabilités de rupture, une approche empirique a été développée afin d'associer à différentes valeurs de gradients une série de valeurs de probabilités de rupture.

L'érosion interne est un phénomène avec un fort effet de seuil (comme le montre bien l'essai HET). Il est ainsi considéré qu'une majoration de 10 % du gradient maximal possiblement atteint pendant l'essai ($i=0,2$), conduit à monter d'une classe de probabilité : soit une probabilité de rupture atteignant 50 pourcents pour un gradient de 0,22. Cette hypothèse apparaît ici sécuritaire compte tenu des incertitudes importantes relative à l'élaboration de cette courbe de probabilité et de la faible quantité des données au regard du linéaire d'étude concerné.

Une fonction de répartition normale a été calée de manière à respecter les deux conditions définies pour des gradients de 0.18 et 0.22. Elle est présentée sur la Figure 4.

FIGURE 4. Probabilité de rupture par érosion interne en fonction du gradient.

Cette fonction de répartition révèle que la probabilité de rupture à 5 %, correspondant au niveau de sûreté selon la réglementation française est atteinte pour un gradient de 0,17.

De même, la probabilité de rupture à 50 %, correspondant au niveau de danger selon la réglementation française est atteinte pour un gradient de 0.22.

Identification des profils potentiellement critiques

L'approche empirique permettant l'estimation de probabilités de rupture étant définie, la méthodologie s'est intéressée par la suite à identifier les secteurs potentiellement critiques du point de vue de l'érosion interne.

Pour cela, les gradients hydrauliques géométriques globaux sont calculés pour l'ensemble des profils du système d'endiguement, pour les crues de projet ayant des périodes de retour de cinquante ans (Q50), cent ans (Q100) et deux cents ans (Q200).

En recherchant les gradients supérieurs ou égaux à 0,17, les profils dont la probabilité de rupture peut atteindre ou dépasser le niveau de sûreté à 5 % sont directement identifiables, pour les différentes crues considérées.

Afin de ne pas passer à côté de secteurs à la configuration hydraulique moins critique, mais dont le mauvais état visuel pourrait amener à une surévaluation du risque de rupture, le critère de sélection des profils a été abaissé de manière empirique et sécuritaire à une valeur de gradient de 0.15 lorsque des désordres sont relevés.

Analyse détaillée de l'érosion interne sur les profils sélectionnés

Une analyse détaillée du risque d'érosion interne a ensuite été menée pour chacun des profils critiques retenus, afin d'affiner l'estimation préalable du risque d'érosion interne réalisé par l'approche empirique. Afin de tenir compte du contexte de la digue, les éléments favorables ou défavorables pouvant respectivement conduire à diminuer ou augmenter la probabilité de rupture ont été considérés pour chaque secteur identifié. Il peut s'agir de la présence favorable de perrés maçonnés ou de la présence défavorable de végétation, de désordres identifiés lors des inspections techniques, de la présence d'ouvrages ou de la présence de réseaux enterrés dans les remblais ou la fondation.

L'estimation finale de la probabilité de défaillance due à l'érosion interne est alors ajustée en deux temps. Pour la prise en compte du potentiel facteur favorable, en recalculant le gradient hydraulique en ajustant la longueur des chemins d'écoulement si le parement est en bon état coté zone protégée. Ceci a pour effet de diminuer la valeur du gradient et par la même occasion la probabilité de rupture. Pour la prise en compte des potentiels facteurs défavorables, en dégradant la probabilité de rupture de manière empirique et simplifiée en se basant sur une analyse experte de l'état de la digue et du nombre de désordres observés. Cela consiste par exemple à rehausser la probabilité de rupture au-delà de cinq pourcent (sans donner de valeur précise) si des désordres jugés importants ne permettent pas de conclure sur la sûreté de l'ouvrage.

Synthèse de la démarche

FIGURE 5. Synthèse de la méthodologie appliquée (étapes spécifiques aux EDD encadrées).

Conclusion

La méthode présentée a ainsi permis de répondre aux objectifs de la réglementation française en termes d'étude de danger de digues, pour un système d'endiguement présentant des linéaires importants et un modèle géotechnique difficile à appréhender avec précision sur tout son linéaire. Cette méthode est fondée sur une approche experte, que nous avons tenté de rationaliser par le développement d'une méthode empirique, permettant d'exploiter le retour d'expérience disponible sur une partie du linéaire du système d'endiguement. La fonction de probabilité définie se trouve donc être applicable seulement dans le cas de ce système d'endiguement.

Parmi les différentes étapes de la méthode développée, la définition d'un critère permettant de concentrer l'analyse sur une sélection de profils potentiellement critiques est apparue particulièrement décisive pour permettre de recentrer l'analyse sur les secteurs potentiellement sensibles. Par ailleurs, la bonne connaissance des ouvrages, passant par un travail de terrain au cours de l'étude mais aussi par l'exploitation de données de surveillance et de suivi des ouvrages sur le long terme, est un élément essentiel de la vérification de la cohérence des résultats obtenus.

Enfin, les améliorations que nous pourrions proposer pour l'élargissement de la méthode à d'autres études portent sur les deux aspects suivants :

- la simplification de la méthode en évitant la définition d'une fonction normale de probabilité, étape délicate et dont les avantages peuvent être finalement remplacés par la définition d'un critère de pré-identification des secteurs sensibles puis par l'estimation de la probabilité de rupture par une analyse experte sur chaque profil ;
- la réalisation de reconnaissances en plusieurs phases au cours de l'étude ce qui permettrait de concentrer les investigations sur les secteurs pré-identifiés.

Remerciements

Nous tenons à remercier pour leur travail collaboratif sur cette étude : Michel Pinhas du Symbhi, Akim Salmi et Emilie Remy de l'ISL, Jean-Robert Courivaud d'EDF et Pierre-Alain Rielland d'ARTELIA.

Références

- [1] International Commission on Large Dams (ICOLD) (2015). “Internal Erosion of Existing Dams, Levees, and Dikes, and Their Foundations,” Bulletin 164 Preprint, International Commission on Large Dams, Paris, France.
- [2] Vick, Steven G. (2002). Degrees of Belief: Subjective Probability and Engineering Judgment. American Society of Civil Engineers. United States of America.
- [3] USBR (2015). Best Practices and Risk Methodology.
- [4] EDF (2018). Synthèse des données historiques sur la mise en eau des digues EDF de l’aménagement de Saint Egrèves.
- [5] EDF (2014). Aménagement de Saint Egrève, Bilan technico-historique des digues de la retenue.